

Biblioteca Paralela de Selección de Características para Sistemas Clúster

Bieito Beceiro¹, Jorge González-Domínguez¹ y Juan Touriño¹

Resumen—La selección de características es un campo del aprendizaje automático centrado en la reducción de dimensionalidad de conjuntos de datos a través de la realización de un proceso computacionalmente costoso. En este trabajo presentamos Parallel-FST, una biblioteca paralela, públicamente disponible, para selección de características que contiene siete métodos que siguen una aproximación híbrida MPI/multihilo para reducir su tiempo de ejecución explotando los recursos de sistemas de computación de altas prestaciones. En las pruebas de rendimiento, llevadas a cabo en un clúster de 256 núcleos, Parallel-FST alcanzó aceleraciones de hasta 229x para conjuntos de datos representativos, además de ser capaz de analizar un conjunto de datos de 512 GB, lo que no era posible con la implementación secuencial debido a las limitaciones de memoria.

Palabras clave— Selección de Características, Información Mutua, MPI, HyperThreading, Computación de Altas Prestaciones

I. INTRODUCCIÓN

El fenómeno *Big Data* ha ganado popularidad en los últimos años debido al continuo incremento de datos almacenados en distintos campos como bioinformática, marketing, física o ingeniería. Sin embargo, los datos solo son interesantes si podemos extraer información útil de los mismos. El incremento de la cantidad de datos ralentiza su análisis y, en ocasiones, incluso no proporciona información útil dada la presencia de información redundante o irrelevante.

La selección de características (FS, *Feature Selection*) es el procedimiento de aprendizaje automático (ML, *Machine Learning*) que se encarga de eliminar esta información redundante e irrelevante de los conjuntos de datos reduciendo su tamaño y facilitando su análisis. Existen muchos métodos de FS [1], [2], cada uno con sus ventajas e inconvenientes, que los hacen útiles para distintos escenarios.

Sin embargo, muchos métodos de FS cuentan con una complejidad cuadrática relacionada con el número de características, lo que hace que no sean prácticos para conjuntos de datos grandes. En este trabajo presentamos Parallel-FST, una biblioteca que incluye implementaciones paralelas de siete métodos de FS altamente empleados, todos basados en Información Mutua (MI, *Mutual Information*). En concreto, Parallel-FST incluye los mismos métodos que FEAST, una biblioteca de algoritmos de FS implementados en C y Matlab, que es ampliamente usada por investigadores de distintos campos de las ciencias de la computación. Los métodos de FS incluidos en FEAST (y por tanto, en Parallel-FST) se describen

de forma teórica en [3].

Parallel-FST permite la ejecución de todos estos métodos de FS en sistemas de Computación de Altas Prestaciones (HPC, *High Performance Computing*) para así completar el análisis de conjuntos de datos grandes en tiempos razonables. Concretamente, se ha desarrollado usando una aproximación híbrida con MPI [4] e hilos de C++, para dar soporte a memoria distribuida y compartida, respectivamente.

El resto del artículo está organizado como sigue. En la Sección II se proporciona un resumen del trabajo relacionado y el estado del arte. La Sección III explica los conocimientos básicos sobre FS necesarios para entender el resto del trabajo, como la biblioteca base FEAST y sus métodos. La implementación paralela y optimización de los métodos incluidos en Parallel-FST se describen en la Sección IV. La Sección V proporciona los resultados de la evaluación experimental, en términos de tiempo de ejecución y escalabilidad. Por último, las observaciones finales y el trabajo futuro se presentan en la Sección VI.

II. TRABAJO RELACIONADO

En el estado del arte existen algunas bibliotecas de aprendizaje automático como WEKA [5] o MAST [6] que incluyen métodos de FS que se pueden ejecutar en sistemas paralelos. Sin embargo, esas implementaciones paralelas solo son válidas para sistemas de memoria compartida, que están bastante limitados en términos de escalabilidad ya que solo incluyen del orden de decenas de núcleos. Si se necesitan más recursos, los científicos pueden recurrir a sistemas de memoria distribuida como clústeres o supercomputadoras, pero hasta donde sabemos no hay ninguna biblioteca paralela disponible para FS anterior a Parallel-FST que pueda explotar estas arquitecturas.

Centrándose en sistemas de memoria distribuida (el objetivo de Parallel-FST), hay varias aproximaciones basadas en el paradigma de paso de mensajes. Algunos ejemplos específicos son DWFS [7], con un algoritmo genético paralelo, y fast-mRMR-MPI [8], basado en una variante del popular método mRMR [9].

Además, *frameworks* para *Big Data* como Hadoop o Spark han estado ganando atención en los últimos años, y volviéndose más populares para el desarrollo de códigos FS que pueden ejecutarse no solo en clústeres, sino también en entornos *cloud*. Podemos citar implementaciones paralelas de métodos FS basados en *random forests* [10], algoritmos genéticos [11], correlación [12], o el algoritmo mRMR [13] como ejemplos.

Sin embargo, después de un análisis minucioso del

¹CITIC, Grupo de Arquitectura de Computadores, Universidade da Coruña, Campus de Elviña s/n, 15071 A Coruña. {bieito.beceiro.fernandez, jgonzalezd, juan}@udc.es.

estado del arte, podemos afirmar que en ninguno de los trabajos previos el código está disponible públicamente o, si lo está, se reduce a un único algoritmo. Una biblioteca integral como Paralell-FST que proporcione varios métodos FS es una necesidad, de forma que los investigadores puedan adaptar sus análisis a las características de los datos, según sea necesario.

III. SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS CON INFORMACIÓN MUTUA

Parallel-FST está basada en FEAST, e incluye implementaciones paralelas de los métodos FS disponibles en la biblioteca original (ver [3] para más detalles teóricos). FEAST se ha elegido como base ya que está muy citada y ha sido ampliamente usada y probada por numerosos investigadores. De hecho, se ha usado para estudios en diversas áreas, como medicina [14], genética [15], electrónica [16], o transporte [17], [18].

Como se ha mencionado previamente, los algoritmos FS intentan seleccionar solo aquellas características que son interesantes para el problema, descartando las irrelevantes o las redundantes. Sin embargo, relevancia y redundancia no se pueden medir directamente, por lo que deben ser estimadas. Todos los algoritmos FS incluidos en Parallel-FST se basan en MI para esta estimación.

La entropía, como medida de información fundamental de una variable aleatoria, es necesaria para el cálculo de la MI. Se denota por $H(X)$, y cuantifica la incertidumbre presente en la distribución de una variable aleatoria X . Ésta será menor si su distribución está sesgada hacia un evento particular, y mayor cuando todos los eventos pueden ocurrir con la misma probabilidad.

Además, la entropía puede estar condicionada por otros eventos. La entropía condicional, denotada por $H(X|Y)$, se puede entender como la cantidad de incertidumbre que una variable X mantiene después de que se conoce el resultado de otra variable Y .

La MI mide la cantidad de información compartida entre dos variables, y se puede derivar de la entropía. La MI entre dos variables aleatorias X e Y se computa como:

$$\begin{aligned} MI(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(xy) \log \frac{p(xy)}{p(x)p(y)} \end{aligned} \quad (1)$$

Ya que se trata de la diferencia entre dos entropías, la MI se puede entender como la cantidad de incertidumbre que se elimina una vez se conoce Y .

Como en el caso de la entropía, la MI también puede ser condicional. Esto es, la cantidad de información que dos variables siguen compartiendo después de que una tercera es conocida. La MI entre X e Y condicionada por Z se denota por $MI(X; Y|Z)$.

Las siguientes subsecciones proporcionan una introducción básica a los algoritmos incluidos en Parallel-FST. Es importante mencionar que la notación $J_m(X_k)$ hace referencia a la puntuación de

una variable aleatoria (o característica) X_k al usar el algoritmo m . En las fórmulas aparecen otros dos términos en repetidas ocasiones: Y , la clase del conjunto de datos y S , el conjunto de características seleccionadas hasta el momento. Las puntuaciones más altas indican mayor relevancia y menor redundancia.

A. MIM - Mutual Information Maximisation

Una primera aproximación para el cálculo de la puntuación de cada característica podría ser algún tipo de métrica de correlación entre la característica y la etiqueta de clase, y la MI es una métrica que puede usarse con este fin. De esta forma, la puntuación MIM se computa como sigue:

$$J_{MIM}(X_k) = MI(X_k; Y) \quad (2)$$

Esta heurística ha aparecido a menudo en la literatura, por ejemplo en [19]. La puntuación MIM asume independencia entre las características del conjunto de datos, por lo que solo considera la relevancia de una característica, pero no la redundancia. Por esta razón, solo es necesario calcular la puntuación una vez para cada característica del conjunto de datos, lo que hace que MIM sea el método con menor complejidad computacional de FEAST y Parallel-FST.

El principal inconveniente aparece cuando las características no son independientes. Por ejemplo, si la característica con mayor puntuación aparece dos veces en el conjunto de datos, aparecerá repetida en el subconjunto de características seleccionadas que, por tanto, contendrá un mayor nivel de redundancia.

B. CondMI - Conditional Mutual Information

El criterio CondMI es una optimización derivada de la formulación del problema de FS como un problema de probabilidad condicional [3]. La puntuación se computa como:

$$J_{CondMI}(X_k) = MI(X_k; Y|S) \quad (3)$$

Esto es, la MI entre la característica y la clase, condicionada por las características seleccionadas hasta el momento.

C. Métodos en el espacio Beta-Gamma

Como se ha visto previamente, existen varios términos de la teoría de la información cuyas interpretaciones permiten la estimación de relevancia y redundancia de una variable aleatoria. Si se parametrizan los términos de “redundancia” y “redundancia condicional”, se puede definir un espacio de dos dimensiones a partir del que se pueden expresar nuevos criterios como combinación lineal en términos de teoría de la información. Esto es, con dos parámetros (β y γ) podemos establecer una ponderación para redundancia y redundancia condicional.

De esta forma, cualquier criterio definido en este espacio (de nombre “Beta-Gamma”) se puede definir como:

$$J_{BetaGamma}(X_k) = MI(X_k; Y) - \beta \sum_{X_j \in S} MI(X_k; X_j) + \gamma \sum_{X_j \in S} MI(X_k; X_j|Y) \quad (4)$$

Se identifican tres términos principales: la MI con la clase $MI(X_k; Y)$, que indica relevancia; la MI con el conjunto de características seleccionadas $\sum MI(X_k; X_j)$, que indica redundancia, y la MI con las características seleccionadas condicionada por la clase $\sum MI(X_k; X_j|Y)$, que se puede entender como redundancia condicional.

D. JMI - Joint Mutual Information

El criterio JMI es una aproximación, presentada en [20], que intenta aumentar la información complementaria entre características en vez de minimizar la redundancia. La puntuación JMI se computa como sigue:

$$J_{JMI}(X_k) = \sum_{X_j \in S} MI(X_k X_j; Y) \quad (5)$$

Esto es, la suma de la información entre la clase y una variable aleatoria fusionada $X_k X_j$, definida uniendo la candidata X_k con cada una de las características ya seleccionadas. Este criterio se basa en seleccionar una característica candidata cuando contribuye con nueva información complementaria sobre el resto de características seleccionadas.

E. mRMR - Max-Relevance Min-Redundancy

Otro criterio que varía con la cantidad de características seleccionadas es mRMR [21]. La puntuación se puede computar como:

$$J_{mRMR}(X_k) = MI(X_k; Y) - \frac{1}{|S|} \sum_{X_j \in S} MI(X_k; X_j) \quad (6)$$

F. ICAP - Interaction Capping

Este criterio se propuso en [22] y, a diferencia de los métodos anteriores, hace uso de operadores de orden. La puntuación de una característica se computa como:

$$J_{ICAP}(X_k) = MI(X_k; Y) - \sum_{X_j \in S} \max[0, \{MI(X_k; X_j) - MI(X_k; X_j|Y)\}] \quad (7)$$

El uso de operadores de orden complica una interpretación probabilística del criterio ICAP. Sin embargo, se puede ver que las características con mayor redundancia conseguirán menores puntuaciones.

G. DISR - Double Input Symmetrical Relevance

Por último, DISR es una modificación de JMI propuesta en [23]. La puntuación de una característica

se calcula dividiendo el valor de MI entre la entropía condicional, con la siguiente expresión:

$$J_{DISR}(X_k) = \sum_{X_j \in S} \frac{MI(X_k X_j; Y)}{H(X_k X_j|Y)} \quad (8)$$

IV. METODOLOGÍA

La biblioteca Parallel-FST incluye los métodos FS explicados, desarrollados en C++ con rutinas MPI e hilos para acelerar la ejecución en clústeres multinúcleo. La información sobre los requisitos del sistema, así como las instrucciones para compilar, instalar y ejecutar la biblioteca están disponibles en su sitio web <https://gitlab.com/bieito/parallel-fst>.

La Fig. 1 ilustra el flujo de trabajo de la aproximación seguida por Parallel-FST. Además de la apropiada distribución de trabajo entre procesos e hilos, con las sincronizaciones necesarias para encontrar las mejores características candidatas, el flujo de trabajo también incluye un paso de preprocesado (discretización de datos) y dos optimizaciones (carga de datos semi-distribuida y compresión de rango). Cada una de estas fases está detallada en las siguientes subsecciones.

A. Discretización

La MI, y en consecuencia todos los métodos explicados en la Sección III, trabajan con datos discretos. Dado que muchos de los conjuntos de datos reales contienen datos continuos, Parallel-FST también incluye una herramienta auxiliar para discretizar los conjuntos de datos de entrada como un paso de preprocesado. Concretamente, aplica una aproximación de *binning*, en la que el rango continuo se divide en n bins o fragmentos de igual longitud, y cada valor del conjunto de datos de entrada es reemplazado por el identificador del fragmento que lo contiene.

B. Distribución de datos y de carga de trabajo

Parallel-FST utiliza MPI para explotar la capacidad computacional de clústeres HPC, al distribuir los datos y el trabajo entre los nodos disponibles del clúster y los núcleos de cada nodo. El Algoritmo 1 refleja la estructura de los métodos FS incluidos en Parallel-FST. Todos comienzan con la selección de la primera característica como la que mantiene la mayor MI con la clase (Líneas 5 a 8). Después, las otras características se seleccionan según la métrica usada por el método FS (Línea 15), como se ha visto en la Sección III. Como se ha explicado previamente, la mayoría de las métricas no solo dependen de la clase, sino que también de las características ya seleccionadas. Hay que tener en cuenta que la Línea 13 evita el cálculo de la puntuación de características seleccionadas anteriormente, y que pueden volver a ser seleccionadas.

Analizando el pseudocódigo se puede ver que la mayoría del trabajo se realiza en los bucles anidados de las Líneas 10 a 12. El bucle externo (Línea 10) no se puede paralelizar, ya que una iteración no puede empezar hasta que la anterior haya finalizado (la

Fig. 1: Diagrama de la ejecución distribuida para todos los métodos incluidos en Parallel-FST.

Algoritmo 1: Estructura general de los métodos FS incluidos en Parallel-FST para cada proceso (rutinas MPI en rojo y bucles distribuidos entre hilos en azul).

```

1 Input: Subconjunto de datos discreto con  $\frac{M}{NP}$ 
  características,  $N$  muestras y una clase  $Y$ ; Número
  de características a seleccionar  $NS$ 
2 Output: Vectores  $selIds$  y  $selScores$ , de longitud  $NS$ ,
  con los ids de las caract. seleccionadas y las
  puntuaciones de la métrica, respectivamente
3 Inicializar  $featScore$  como un vector de longitud  $\frac{M}{NP}$ 
4 Inicializar  $selData$  como un vector de longitud  $NS$ 
5 // Calcular puntuaciones de caract. locales (multihilo)
6 for cada caract. local  $F_i$  con  $0 \leq i < \frac{M}{NP}$  do
7    $featScore[i] = MI(F_i; Y)$ 
8  $selIds[0], selScore[0] =$ 
   FindAndShareBest( $featScore, selData[0]$ )
9 // Seleccionar las demás características
10 for cada  $k$  con  $0 < k < NS$  do
11   // Calc. punt. de caract. locales no seleccionadas
12   for cada caract. local  $F_i$  con  $0 \leq i < \frac{M}{NP}$  do
13     if  $i$  no pertenece a  $selIds$  then
14       // Depende de la métrica usada
15        $featScore[i] = calcScore(F_i; Y; selData)$ 
16    $selIds[k], selScore[k] =$ 
     FindAndShareBest( $featScore, selData[k]$ )

```

```

Procedure FindAndShareBest( $featScore, selData.k$ )
17 // Encontrar id y punt. de la mejor caract. local
18  $localId = argMax(featScore)$ 
19  $localScore = max(featScore)$ 
20 // Encontrar mejor caract. global y su proceso
21  $globalScore, oRank =$ 
   AllreduceMAXLOC( $localScore, pRank$ )
22 if  $oRank == pRank$  then
23    $globalId = localId + pRank * \frac{M}{NP}$ 
24    $selData.k = F_{localId}$ 
25    $featScore[localId] = 0$ 
26  $globalId = Bcast_{oRank \rightarrow WORLD}(globalId)$ 
27  $selData.k = Bcast_{oRank \rightarrow WORLD}(selData.k)$ 
28 return  $globalId, globalScore$ 

```

información de la característica seleccionada con anterioridad es necesaria para escoger la siguiente). Sin embargo, el bucle interno es un objetivo apropiado para la paralelización ya que el cómputo de la puntuación de cada característica es independiente del de las demás. Por tanto, las implementaciones FS en

Parallel-FST dividen el conjunto de datos de entrada en NP bloques con el mismo número de características por bloque, siendo NP el número de procesos MPI. Cada proceso computa la puntuación de todas las características de su bloque (Líneas 6 y 12). Esta distribución de características se realiza una vez al comienzo de la ejecución, y todos los procesos trabajan sobre las mismas características en todas las iteraciones del bucle externo. Esta distribución estática de los datos, con bloques de igual tamaño, es apropiada para los métodos FS incluidos en Parallel-FST ya que la carga de trabajo (cómputo de la puntuación) es similar para todas las características (la complejidad depende del número de muestras, que es igual para todas las características). En consecuencia, la carga de trabajo está equilibrada entre los procesos MPI. El único desequilibrio podría estar generado por aquellas características que ya han sido seleccionadas y, por tanto, no es necesario recalcularse su puntuación (Línea 13). El peor escenario sería que todas las características seleccionadas perteneciesen al mismo bloque. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que en un análisis del mundo real, el porcentaje de características seleccionadas debe de ser bajo para obtener información útil. Por tanto, el impacto de este desequilibrio de la carga de trabajo es casi despreciable incluso en el peor de los casos.

Cada proceso tiene los datos correspondientes a su bloque de características almacenados en su memoria antes del bucle anidado, a través del procedimiento que ese explicará en la Subsección IV-D. Por lo tanto, el único punto de sincronización entre procesos surge de escoger la característica con la puntuación más alta (procedimiento FindAndShareBest en el Algoritmo 1). Por la distribución de los bucles de las Líneas 6 y 12, cada proceso encuentra la característica más prometedora de su bloque, pero el algoritmo debe seleccionar únicamente la mejor de ellas. Esto se realiza con una colectiva MPI_Allreduce con el operador MPI_MAXLOC (Línea 21). Una vez que se selecciona la característica, el proceso que la posee envía sus datos a los demás con la rutina MPI_Bcast, ya que esta información es necesaria en las siguientes

tes iteraciones del bucle externo para computar las nuevas puntuaciones (Línea 15).

C. Implementación híbrida MPI/multihilo

En la subsección anterior se ha explicado cómo se distribuyen los datos y la carga de trabajo entre distintos procesos MPI. Esta aproximación sería suficiente para ejecutar los métodos FS en sistemas de memoria compartida creando un proceso MPI por núcleo. Sin embargo, Parallel-FST incluye un segundo nivel de paralelismo, en el que cada proceso puede lanzar varios hilos C++ que colaboran en el cómputo de las puntuaciones del bloque.

En consecuencia, el trabajo de los bucles de las Líneas 6 y 12 se distribuye en dos niveles: primero, las características se dividen en bloques del mismo tamaño, con un bloque por proceso MPI; y, segundo, las características de cada bloque se distribuyen entre los hilos lanzados por el proceso que las posee.

Un uso típico de esta aproximación MPI/multihilo en clústeres multinúcleo modernos consiste en la creación de un proceso por nodo, y el mismo número de hilos que de núcleos en el nodo, pero también se pueden aplicar configuraciones intermedias con distinto número de procesos e hilos. Esta aproximación presenta las siguientes ventajas:

- La creación, sincronización y destrucción de hilos es más ligera que para procesos. Por lo tanto, la reducción del número de procesos por nodo debería reducir el tiempo de ejecución.
- Permite explotar la tecnología *HyperThreading* presente en la mayoría de procesadores de la actualidad, en la que dos hilos lógicos pueden compartir los recursos de un único núcleo físico.
- Como se ha explicado en la subsección previa, hay que enviar los datos de la última característica seleccionada desde el proceso que la posee a todos los demás. El uso de hilos permite el reemplazo de comunicaciones costosas entre muchos procesos (*broadcasts* en este caso) por comunicaciones de memoria compartida.

D. Carga de datos semi-distribuida

Como se ha mencionado en la Sección IV-B, los conjuntos de datos de entrada se particionan y distribuyen entre procesos MPI, de forma que pueden trabajar en paralelo sobre los bloques de características asignados. Una aproximación sencilla para esta distribución de los datos consistiría en que el proceso raíz leyese el conjunto de datos entero de disco y lo almacenase en un *buffer*, que después sería repartido entre todos los procesos usando las rutinas MPI apropiadas. Sin embargo, esa aproximación está limitada por la memoria del nodo en el que se ejecuta el proceso raíz, por lo que no sería posible analizar conjuntos de datos de tamaño superior al de la memoria de dicho nodo.

Ya que la cantidad de información que se recoge ha aumentado significativamente en los últimos años, muchos conjuntos de datos extremadamente grandes se almacenan usando formatos dispersos, i.e., algunos

Fig. 2: Diagrama del procedimiento de carga de datos semi-distribuida.

valores (generalmente ceros) no se almacenan explícitamente para reducir el uso de disco. Las implementaciones secuenciales en FEAST necesitan los datos como matrices densas, por lo que se requiere un paso de preprocesado para la conversión. Parallel-FST incluye una solución compuesta de tres pasos, que siguen el diagrama de la Fig. 2:

1. El proceso raíz carga el conjunto de datos como matriz dispersa en su memoria privada.
2. Se utiliza la directiva `MPI_Bcast` para enviar la matriz dispersa al resto de procesos.
3. Cada proceso “expande” como matriz densa exclusivamente el bloque de características que le corresponde.

De esta forma, se evitan las limitaciones de memoria y se posibilita el análisis de conjuntos de datos que cumplen estas dos condiciones:

- Caben en la memoria de un nodo en formato disperso.
- Cada proceso MPI tiene memoria suficiente para almacenar su bloque de características en formato denso.

Estas condiciones son significativamente menos restrictivas que la original (la matriz en formato denso debe caber entera en la memoria de un único nodo) y, por tanto, esta carga de datos semi-distribuida permite trabajar con conjuntos de datos grandes.

Finalmente, es importante destacar que Parallel-FST es suficientemente flexible para aceptar distintos tipos de archivos como entrada. En casos en los que el conjunto de datos está almacenado en formato denso, se lee utilizando la aproximación sencilla explicada al comienzo de esta subsección. La carga de datos semi-distribuida solo se aplica a formatos dispersos, que es el caso más común para conjuntos de datos de mayor tamaño.

E. Compresión de rango

Los métodos de FS tratados en este trabajo están basados en el uso y combinación de métricas de información, las cuales necesitan calcular coocurrencias entre valores en vez de enfocarse en los propios valores. Por ejemplo, los valores $\{100, 200, 100\}$ se tratarían de forma similar a $\{1, 2, 1\}$. Para computar

Caract.	Valores				
f_1	0	1000	1000	0	1000
f_2	1000	2000	2000	1000	1000

$f_1 \setminus f_2$	0	...	1000	...	2000
0	0	...	2	...	0
...
1000	0	...	1	...	2

Fig. 3: Características y matriz de coocurrencias (dimensión 1001x2001).

las métricas de información entre dos características, es necesario crear histogramas bidimensionales. Sin embargo, si faltan valores intermedios en la característica, estos histogramas pueden contener filas o columnas en las que todos los valores son cero. Estas filas y columnas supondrían un gasto innecesario de memoria, ya que no tienen impacto en el cálculo de las métricas de información. En la Fig. 3 se muestra un caso extremo en el que los requisitos de memoria se vuelven extremadamente altos.

Algunos conjuntos de datos almacenan características que pueden tomar valores de un amplio rango de números, por lo que este problema puede ralentizar la ejecución del análisis o incluso llenar la memoria del sistema. Por ejemplo, un conjunto de datos que representa la frecuencia mínima y máxima (en kHz) de varias CPUs con rangos [0, 700 000] y [500 000, 4 000 000] respectivamente, necesitaría una matriz de coocurrencias de 10 TB.

Parallel-FST incluye una solución eficiente a este problema que se ha denominado “compresión de rango”. El funcionamiento se basa en realizar una traducción de los valores de la característica de forma que se suprimen los valores intermedios. Así, se evita la creación y cómputo de filas y columnas que no intervienen en los resultados.

El Algoritmo 2 muestra un pseudocódigo del procedimiento. Cada característica (i.e. fila) se procesa de forma independiente, y Parallel-FST intenta encontrar nuevos valores de forma que el rango de la característica resultante sea mínimo. Esto se consigue con *featMap* y *mapCounter*: el primero es un vector usado para almacenar la relación entre los valores nuevos y los iniciales, y el último es un acumulador que cuenta el número de valores distintos encontrados hasta el momento.

Este procedimiento presenta complejidad lineal, por lo que su ejecución es muy rápida. En consecuencia, la sobrecarga de realizar la compresión de rango es casi despreciable, pero el impacto en la reducción del tiempo de ejecución de la FS puede ser extremadamente elevado. Es más, como la compresión de rango es un procedimiento independiente para cada característica, puede ejecutarse en paralelo por los procesos MPI (cada uno lo aplica sobre su bloque), reduciendo aún más la sobrecarga.

El impacto de la compresión de rango se puede observar en el ejemplo de la Fig. 4, que muestra los resultados de su aplicación a las características de la Fig. 3. Como se puede observar, las columnas y filas

Algoritmo 2: Procedimiento de la compresión de rango.

```

1 Input: Matriz  $A$  con  $M$  filas (características)
  y  $N$  columnas (muestras)
2 Output: Matriz  $A$  actualizada
3 for cada caract.  $F_j$  en  $A$  con  $0 \leq j < M$  do
4    $maxState \leftarrow \max(F_j)$ 
5    $featMap \leftarrow \text{zeros}(maxState)$ 
6    $mapCounter \leftarrow 1$ 
7   for cada  $i$  con  $0 \leq i < N$  do
8      $old\_s \leftarrow F_j[i]$ 
9     if  $featMap[old\_s] = 0$  then
10       $featMap[old\_s] \leftarrow mapCounter$ 
11       $mapCounter \leftarrow mapCounter + 1$ 
12     $F_j[i] \leftarrow featMap[old\_s] - 1$ 

```

Caract.	Valores				
f'_1	0	1	1	0	1
f'_2	0	1	1	0	0

$f'_1 \setminus f'_2$	0	1
0	2	0
1	1	2

Fig. 4: Características y matriz de coocurrencias después de la compresión de rango (dimensión 2x2 en vez de 1001x2001).

que estaban compuestas de ceros, y que resultaban inútiles para el cálculo de las métricas de información, han sido eliminadas. Cabe recordar que este es un caso extremo en el que la dimensión de la matriz de coocurrencias se reduce de dos millones de elementos a solo cuatro, lo que se debe a que el número de valores distintos que puede tomar cada muestra (dos, tanto para f_1 como para f_2) es muy inferior a la diferencia entre las muestras máxima y mínima (1000, tanto para f_1 como para f_2).

Como observación final, hay que tener en cuenta que la compresión de rango es una técnica de optimización general que también se puede aplicar directamente a las implementaciones disponibles en FEAST u otras bibliotecas secuenciales para mejorar su rendimiento.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Parallel-FST se ha comparado de forma extensiva con la versión secuencial para C de FEAST¹, cuyos métodos FS están presentados en [3]. En primer lugar, se ha probado que los resultados ofrecidos por los métodos disponibles tanto en FEAST como Parallel-FST son idénticos. El resto de esta sección compara ambas bibliotecas en términos de rendimiento.

La comparación con el estado del arte se ha centrado en FEAST, ya que es la única biblioteca en la literatura que incluye todos estos métodos, sus implementaciones en C son rápidas para ejecución secuencial, es ampliamente usada por científicos y proporciona exactamente los mismos resultados que

¹<https://github.com/Craigacp/FEAST>

Tabla I: Propiedades de los conjuntos de datos (tamaño calculado tomando 8 B por valor).

	#Clas.	#Carac.	#Mues.	Tamaño
Epsilon	2	2000	400 000	7,0GB
RCV1	2	47 236	20 242	7,1GB
News20	20	62 061	15 935	7,4GB
SVHN	10	3 072	531 131	12,2GB
E2006	-	4 272 227	16 087	512,1GB

Parallel-FST. Aunque FEAST no incluye ningún soporte para computación paralela, los tiempos de ejecución y aceleraciones presentadas en esta sección son suficientes para probar la calidad de la implementación híbrida MPI/multihilo usada en Parallel-FST. También se consideró Weka [5] para las comparaciones, ya que es una biblioteca con FS muy usada y con soporte para multihilo. Sin embargo, fue descartada por dos motivos. Por una parte, los métodos FS incluidos en Weka son distintos a los implementados en Parallel-FST. Como se verá en esta sección, el tiempo de ejecución de la FS depende significativamente del método, por lo que no tendría sentido comparar la velocidad de distintos algoritmos. Por otra parte, Weka está implementado con Java, usando su soporte multihilo para sistemas de memoria compartida. Como las ejecuciones Java se basan en una máquina virtual, son generalmente más lentas que aquellas de C/C++ y por tanto no son comparables con las implementaciones de FEAST/Parallel-FST para obtener conclusiones adecuadas.

A. Configuración de los experimentos

Se ha utilizado un clúster multinúcleo con 16 nodos, cada uno con dos procesadores *octa-core* Intel Xeon E5-2660 y 64 GB de memoria. Esto significa que nuestros experimentos han sido ejecutados con hasta 256 núcleos (16 núcleos por nodo). Además, como esta arquitectura soporta *HyperThreading*, se han podido usar hasta 512 hilos (dos hilos lógicos por núcleo). Los nodos están conectados mediante una red InfiniBand FDR de alto ancho de banda y baja latencia.

En lo que respecta al *software*, tanto FEAST como Parallel-FST fueron compiladas con GNU C/C++ v8.3.0. Por su parte, como Parallel-FST utiliza MPI, se enlazó con la biblioteca OpenMPI v3.1.4. Por último, todos los experimentos se ejecutaron con nodos en modo exclusivo, i.e. el *hardware* no se comparte con otros trabajos.

Para la evaluación se utilizaron cinco conjuntos de datos disponibles públicamente y con distintas propiedades (resumidas en la Tabla I). Se obtuvieron todos de la colección LIBSVM [24], que los almacena en formato disperso para reducir el consumo de espacio en disco. Por tanto, la técnica de carga de datos semi-distribuida presentada en la Subsección IV-D fue muy útil en este caso.

Todos los experimentos mostrados en esta sección se ejecutaron después de haber aplicado una discretización con 128 *bins* y fijando el número de características seleccionadas a 200. Este número es suficientemente alto como para saber si existe un des-

Fig. 5: Tiempo de ejecución (en segundos) de los métodos originales de FEAST.

Tabla II: Tiempo de ejecución (en segundos) para la implementación secuencial de CondMI de FEAST con y sin compresión de rango (CR), así como el tiempo para la ejecución (secuencial) de esta técnica.

	Sin CR	Con CR	Ejecución CR
Epsilon	46 214	44 430	1,91
RCV1	41 596	6 221	2,12
News20	27 611	3 799	2,21
SVHN	96 113	93 246	3,68

equilibrio en la carga de trabajo debido a que las características seleccionadas no necesitan cómputo, pero no demasiado alto para evitar seleccionar demasiadas características, algo que nunca ocurriría en un caso real. La Fig. 5 muestra (en escala logarítmica) el tiempo de ejecución de distintos métodos FS al usar las versiones secuenciales disponibles en FEAST (y aplicando la técnica de compresión de rango). E2006 no pudo ser analizado, ya que cargarlo en memoria requiere más de los 64 GB disponibles en un único nodo del clúster. Esta figura muestra que el tiempo de ejecución presenta una variabilidad elevada entre los distintos métodos de FS. Por ejemplo, como se ha explicado en la Sección III, MIM es un método muy simple y rápido que solo tiene en cuenta la cantidad de información compartida entre la característica y la clase, pero no la redundancia entre características. Al contrario, CondMI es el más costoso computacionalmente, en especial al trabajar sobre conjuntos de datos con un alto número de muestras (Epsilon y SVHN).

La Tabla II muestra el tiempo de ejecución de la versión de FEAST del método más costoso computacionalmente (CondMI) con y sin compresión de rango, con el fin de dar un idea de los beneficios que puede proporcionar esta técnica sobre los métodos de FS secuenciales. La compresión de rango es beneficiosa en todos los escenarios pero, como se ha explicado en la Sección IV-E, su impacto en el rendimiento depende en gran medida de la variedad de los datos del conjunto de datos.

B. Análisis del rendimiento

La evaluación del rendimiento comenzó con la búsqueda de la mejor combinación de hilos y procesos MPI en cada nodo. Como cada nodo contiene dos procesadores *octa-core* (16 nodos físicos) y proporciona *HyperThreading*, se probaron todas las configuraciones que lanzaban un total de 32 hilos por nodo (i.e., un proceso con 32 hilos, dos procesos con

16 hilos, cuatro procesos con 8 hilos, y etcétera). La configuración que obtuvo los mejores resultados en todos los casos fue la de dos procesos por nodo y 16 hilos por proceso, por lo que fue la utilizada para los experimentos de escalabilidad. Este resultado es razonable, ya que cada nodo tiene dos procesadores, y cada uno su propio módulo de memoria. De esta forma, esta configuración mapea un proceso MPI por procesador y garantiza que los hilos solo accedan a los módulos de memoria del procesador en el que fueron lanzados.

Las gráficas en la Fig. 6 muestran las aceleraciones obtenidas por las implementaciones híbridas MPI/multihilo de los distintos métodos FS presentes en Parallel-FST, desde un nodo (16 núcleos físicos) a 16 nodos (256 núcleos físicos), al compararlos con sus homólogos originales de FEAST (utilizando compresión de rango en todos los experimentos). E2006 no está incluido ya que, debido a las restricciones de memoria, solo se ha podido analizar usando el clúster entero, y por tanto no hay tiempo secuencial que utilizar como base para calcular la aceleración. Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- En general, las aceleraciones son mayores para aquellos conjuntos de datos con más características que muestras (RCV1 y News20). La razón principal es que la complejidad de los métodos depende del número de características, y a mayor complejidad, más oportunidades de paralelismo. Es más, como se ha explicado en la Subsección IV-B, los datos de la característica seleccionada en cada iteración se deben enviar a los demás procesos MPI. Al incrementar el número de muestras, el peso de las comunicaciones, y por tanto la sobrecarga al rendimiento, es mayor.
- JMI, ICAP, DISR y los métodos del espacio Beta-Gamma consiguen mayor escalabilidad para los cuatro conjuntos de datos, alcanzando eficiencias paralelas mayores al 80 % incluso para el clúster entero. También presentan aceleraciones superlineales para algunos experimentos con dos, cuatro y ocho nodos.
- mRMR alcanza menores aceleraciones que los cuatro métodos anteriores debido a su menor complejidad, pero consigue buena escalabilidad para los cuatro conjuntos de datos. También presenta aceleraciones superlineales para algunos experimentos con dos nodos (32 núcleos).
- CondMI es el método con la mayor variabilidad respecto al conjunto de datos analizado. Es capaz de obtener una aceleración de 229x sobre la implementación secuencial disponible en FEAST al analizar el conjunto de datos News20, pero las aceleraciones no superan 55x para los dos conjuntos de datos con más muestras que características (Epsilon y SVHN). En general, la aceleración de este método de FS depende realmente del número de muestras, como ya se ha observado al analizar el tiempo de ejecución de las implementaciones originales (ver Fig. 5).
- El único método que presenta una escalabilidad

Tabla III: Tiempos de ejecución de los métodos de Parallel-FST usando el clúster completo (16 nodos) para analizar el conjunto de datos E2006.

Método	Tiempo (s)
MIM	17
JMI	788
mRMR	328
ICAP	1463
DISR	1123
BetaGamma	1505
CondMI	1783

limitada es MIM. Esto no se debe a que la implementación paralela sea ineficiente, sino que este método en la biblioteca secuencial FEAST ya es muy rápido, ya que solo tiene que realizar el cómputo de un cálculo MI por característica (ver Subsección III-A). De hecho, la implementación original de MIM necesita menos de 15 segundos para los cuatro conjuntos de datos que puede analizar (ver Fig. 5).

Los resultados presentados en la Fig. 6 prueban el gran aumento de velocidad que se puede conseguir gracias a Parallel-FST. Por ejemplo, los métodos FS basados en el espacio Beta-Gamma, así como ICAP y DISR, requieren más de tres horas para analizar el conjunto de datos SVHN con FEAST, pero este tiempo se reduce a alrededor de un minuto con las implementaciones disponibles en Parallel-FST. Otro ejemplo relevante es el conjunto de datos News20, en el que FEAST puede necesitar hasta una hora para seleccionar 200 características, mientras que cualquiera de los métodos de Parallel-FST acaba en menos de 18 segundos. La única excepción a estas mejoras es el método MIM, para el que no hay lugar a ganancias usando técnicas de cómputo paralelo, ya que su implementación en FEAST ya es muy rápida.

Por último, pero no menos importante, debemos observar que Parallel-FST no solo consigue reducir el tiempo de ejecución comparado con FEAST, sino que también posibilita la selección de características en escenarios en los que previamente no sería posible con la biblioteca secuencial. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, los métodos de FEAST fallan al intentar analizar el conjunto de datos E2006, ya que necesitarían alrededor de 512 GB de memoria para cargarlo, una cantidad demasiado elevada para casi cualquier sistema de memoria compartida. Nuestra implementación paralela distribuye las características entre los procesos MPI (ver Sección IV-B) y así puede agregar la memoria del clúster entero (64 GB por nodo, 1 TB en total) para completar el análisis FS usando los siete métodos. Los tiempos de ejecución para este conjuntos de datos se muestran en la Tabla III, que van desde 17 segundos con MIM a aproximadamente 30 minutos con CondMI.

VI. CONCLUSIONES

La selección de características se ha convertido en un paso clave en el aprendizaje automático, debido al incremento continuo del tamaño de los conjuntos de datos en distintos ámbitos, como minería de textos, genética o bioinformática. Esta técnica descarta

Fig. 6: Aceleraciones de los métodos FS incluidos en Parallel-FST para distinto número de nodos, usando como base la implementación secuencial disponible en FEAST con compresión de rango. Cada nodo contiene 16 núcleos y permite *HyperThreading* (dos procesos MPI por nodo, cada uno con 16 hilos).

aquellas características que son irrelevantes o redundantes, y cuya inclusión en los análisis de *Machine Learning* supondría tiempos de ejecución muy altos e incluso conclusiones imprecisas. No obstante, los altos requisitos computacionales y de memoria imposibilitan el uso de la mayoría de métodos de FS para conjuntos de datos grandes.

En este trabajo hemos presentado Parallel-FST, una novedosa biblioteca cuyo objetivo es acelerar el proceso de FS proporcionando implementaciones híbridas MPI/multihilo de siete métodos de FS. Todos los métodos incluidos en la biblioteca siguen la misma aproximación. Los datos y la carga de trabajo se distribuyen entre procesos MPI e hilos C++ pa-

ra explotar clústeres multinúcleo, incluyendo la tecnología de *HyperThreading*. Además, se han implementado otras dos técnicas de optimización (carga de datos semidistribuida y compresión de rango) para mejorar el rendimiento y reducir los requisitos de memoria. Parallel-FST está disponible públicamente, por lo que se puede descargar y usar bajo una licencia de código abierto en <https://gitlab.com/bieito/parallel-fst>.

La evaluación experimental probó que las características descartadas por los métodos de Parallel-FST son exactamente las mismas que aquellas de su ampliamente conocida alternativa secuencial (FEAST), pero el análisis se puede completar en un

tiempo significativamente menor. La escalabilidad de los métodos es alta, alcanzando aceleraciones de hasta 229 en un clúster multinúcleo con 16 nodos (256 núcleos, eficiencia del 89 %) e incluso obteniendo aceleraciones superlineales para experimentos con dos, cuatro y ocho nodos (32, 64 y 128 núcleos, respectivamente). Por ejemplo, todos los métodos paralelos son capaces de seleccionar las 200 características más apropiadas de un conjunto de datos de 7 GB en menos de 18 segundos al utilizar el clúster en su totalidad. Las implementaciones paralelas presentadas en este trabajo distribuyen las características entre procesos MPI, y por tanto pueden aprovechar la memoria de varios nodos pertenecientes al clúster. Esto significa que Parallel-FST puede completar análisis de conjuntos de datos que no caben en la memoria de un único sistema o nodo y que, por tanto, otras bibliotecas secuenciales como FEAST no podrían computar.

El trabajo futuro podría continuar por tres direcciones. En primer lugar, se podría intentar mejorar el rendimiento de Parallel-FST añadiendo soporte para SIMD con directivas AVX. La segunda opción sería extender la biblioteca para incluir versiones paralelas de otros métodos de FS no basados en MI. Y en tercer lugar, se podría trabajar en el desarrollo de una biblioteca paralela similar enfocada a GPUs, de forma que la comunidad científica pudiese explotar también estas ampliamente extendidas arquitecturas.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-104184RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033), por el Ministerio de Universidades (ayuda FPU20/00997), y por la Xunta de Galicia a través del Programa de Consolidación de Grupos de Referencia Competitiva (ref. ED431C 2021/30). También agradecemos el apoyo del Centro de Investigación de Galicia CITIC, financiado por la Xunta de Galicia y fondos FEDER de la UE (acreditación 2019-2022, ref. ED431G 2019/01).

REFERENCIAS

- [1] Verónica Bolón-Canedo, Noelia Sánchez-Marroño, and Amparo Alonso-Betanzos, *Feature Selection for High-Dimensional Data*, Springer, 2015.
- [2] Huan Liu and Hiroshi Motoda, *Feature Selection for Knowledge Discovery and Data Mining*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [3] Gavin Brown, Adam Pocock, Ming-Jie Zhao, and Mikel Luján, “Conditional likelihood maximisation: a unifying framework for information theoretic feature selection,” *The Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 27–66, 2012.
- [4] The MPI Forum, “MPI: A Message Passing Interface (version 3.1),” 2015, <http://mpi-forum.org/docs/mpi-3.1/mpi31-report.pdf>.
- [5] Mark Hall, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard Pfahringer, Peter Reutemann, and Ian H Witten, “The WEKA data mining software: an update,” *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, vol. 11, no. 1, pp. 10–18, 2009.
- [6] Anthony Kleerekoper, Michael Pappas, Adam Pocock, Gavin Brown, and Mikel Lujan, “A scalable implementation of information theoretic feature selection for high dimensional data,” in *Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Big Data*, 2015, pp. 339–346.
- [7] Othman Soufan, Dimitrios Kleftogiannis, Panos Kalnis, and Vladimir B Bajic, “DWFs: a wrapper feature selection tool based on a parallel genetic algorithm,” *PloS One*, vol. 10, no. 2, pp. e0117988, 2015.
- [8] Jorge González-Domínguez, Verónica Bolón-Canedo, Borja Freire, and Juan Touriño, “Parallel feature selection for distributed-memory clusters,” *Information Sciences*, vol. 496, pp. 399–409, 2019.
- [9] Sergio Ramírez-Gallego, Iago Lastra, David Martínez-Rego, Verónica Bolón-Canedo, José Manuel Benítez, Francisco Herrera, and Amparo Alonso-Betanzos, “Fast-mRMR: fast minimum redundancy maximum relevance algorithm for high-dimensional big data,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 32, no. 2, pp. 134–152, 2017.
- [10] Lokeswari Venkataramana, Shomona Gracia Jacob, and Rajavel Ramadoss, “A parallel multilevel feature selection algorithm for improved cancer classification,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 138, pp. 78–98, 2020.
- [11] Su-Fang Zhang, Jun-Hai Zhai, Shi Tian, Xiang Zhou, and Yan Li, “Feature selection for big data based on MapReduce and voting mechanism,” in *Proceedings of the 2020 International Conference on Machine Learning and Cybernetics*, 2020, pp. 213–218.
- [12] Raul-Jose Palma-Mendoza, Luis de Marcos, Daniel Rodriguez, and Amparo Alonso-Betanzos, “Distributed correlation-based feature selection in Spark,” *Information Sciences*, vol. 496, pp. 287–299, 2019.
- [13] Claudio Reggiani, Yann-Aël Le Borgne, and Gianluca Bontempi, “Feature selection in high-dimensional dataset using MapReduce,” in *Proceedings of the 29th Benelux Conference on Artificial Intelligence*, 2017, pp. 101–115.
- [14] Igor O Korolev, Laura L Symonds, and Andrea C Bozoki, “Predicting progression from mild cognitive impairment to Alzheimer’s dementia using clinical, MRI, and plasma biomarkers via probabilistic pattern classification,” *PloS One*, vol. 11, no. 2, pp. e0138866, 2016.
- [15] Emmanuel Rios Velazquez, Chintan Parmar, Ying Liu, Thibaud P Coroller, Gisele Cruz, Olya Stringfield, Zhaoxiang Ye, Mike Makrigiorgos, Fiona Fennesy, Raymond H Mak, et al., “Somatic mutations drive distinct imaging phenotypes in lung cancer,” *Cancer research*, vol. 77, no. 14, pp. 3922–3930, 2017.
- [16] Anupam Das, Nikita Borisov, and Matthew Caesar, “Tracking mobile web users through motion sensors: attacks and defenses,” in *Proceedings of the 23rd Annual Network and Distributed System Security Symposium*, 2016.
- [17] Guofa Li, Shengbo Eben Li, Bo Cheng, and Paul Green, “Estimation of driving style in naturalistic highway traffic using maneuver transition probabilities,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 74, pp. 113–125, 2017.
- [18] Wonsuk Choi, Hyo Jin Jo, Samuel Woo, Ji Young Chun, Jooyoung Park, and Dong Hoon Lee, “Identifying eucs using inimitable characteristics of signals in controller area networks,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 6, pp. 4757–4770, 2018.
- [19] David D. Lewis, “Feature selection and feature extraction for text categorization,” in *Proceedings of the 1992 Workshop on Speech and Natural Language*, 1992, pp. 212–217.
- [20] Howard Hua Yang and John Moody, “Data visualization and feature selection: new algorithms for nongaussian data,” in *Proceedings of the 12th International Conference on Neural Information Processing Systems*, 1999, pp. 687–693.
- [21] Hanchuan Peng, Fuhui Long, and Chris Ding, “Feature selection based on mutual information criteria of max-dependency, max-relevance, and min-redundancy,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 27, no. 8, pp. 1226–1238, 2005.
- [22] Aleks Jakulin, *Machine Learning Based on Attribute Interactions*, Ph.D. thesis, University of Ljubljana, Slovenia, 2005.
- [23] Patrick E Meyer and Gianluca Bontempi, “On the use of variable complementarity for feature selection in cancer classification,” in *Proceedings of the Workshop on Applications of Evolutionary Computation*, 2006, pp. 91–102.
- [24] Chih-Chung Chang and Chih-Je Linn, “LIBSVM: a library for support vector machines,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 27, 2011.